

Un pezzo di ceramica, più profondo della Storia. Scritti per una rivisitazione *sociale* del *saper fare* secondo tradizione

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, p. [364](#)

Floriana Savino
*Libera Accademia di Belle
Arti di Rimini*

“È scritto nell’*Origine del mondo*”¹ – ricorda Salvo Pitruzzella – “[che] dopo la manifestazione di quello spirito, l’arconte divise la sostanza acquosa da una parte, e la sostanza secca dall’altra; con una si creò la dimora, che chiamò “cielo”, con l’altra uno sgabello, che chiamò «terra»”.²

Nella sua essenza primordiale, nobile e popolare, l’argilla accompagna la storia dell’uomo, che con essa si cimenta nella sperimentazione, affinando l’ingegno. La terracotta e le innumerevoli ceramiche del mondo si diffondono sulla scorta di un fare simbolico ed evocativo, che ancor prima di farsi commercio e guadagno, muove nel rito. Nella sua essenza e costanza più profonda.

“Guardate le ceramiche e c’è tutto”³ – è quanto esclamava Sottsass nel 1963: “Questi Sultani di oggi non credono alle ceramiche. Ancora meno badano a un grigio che diventa verde, che va verso l’oliva e poi diventa verde giada. Questi qua non ci credono: loro credono alle atomiche. E le tenebre si allargano ancora.”⁴

Nell’idea di una ceramica fragile ed eterna ritrovo sentimentalmente l’essenza di un lavoro – il nostro –, dedito alla conoscenza e a un far dell’arte, che sia motivazione per uno slancio oltre le brutture delle distruzioni e dei conflitti.

Nel momento più buio⁵, fermo e angosciato in letto d’ospedale, Ettore Sottsass progetta *artigianalmente* le sue “ceramiche delle tenebre” giungendo alla constatazione finale che le tenebre, almeno quelle pensate secondo un’ottica catastrofica, appartengono unicamente all’agire umano e alle innumerevoli, spesso insensate, scelte intraprese. Differentemente, le ceramiche e i più modesti frammenti, che dalle diverse civiltà sono giunti sino a noi, racchiudono la possibilità fulgente di quanto, con amore e dedizione, è stato plasmato dal tempo e dalle mani: “[...] andate a leggere sulle ceramiche che tanto c’è tutto [...]. Ci sono gli uomini senza divisa e senza armi seduti a chiacchierare con le ragazze, a bere il caffè, a mangiare frutta, a guardare i fiori [...]. Le ceramiche sopportano tutto – la vecchia asciutta dolce terracotta sopporta ogni cosa, [...] le culture, come dicono gli etnologi, le società, la gente, i popoli, i reami, i sultani [...] gli imperi si possono anche contare per il colore della ceramica [...] un azzurro perenne [...] come il cielo dopo la pioggia.”⁶

Figura 1. Chiara Camoni, *Sister (Farfalla)*, installazione, ferro, fiori, terracotta policroma, dimensioni variabili, cortesia dell'autore (2023); Figura 2. Id., part.

Nei viaggi in giro per il mondo, Ettore Sottsass pare aver trovato dimora d'ispirazione in quei luoghi per lunga parte non ancora fagocitati dal percorso esistenziale, che il filosofo Byung-Chul Han analizza secondo la visione di “una società della prestazione”, autodistruttiva e solo apparentemente libera di esprimere sé stessa: “Nell'epoca odierna [...] la solitudine caratterizza [...] il regime produttivo di isolati imprenditori di sé stessi. [...]. La concorrenza è ovunque [e quella] universale aumenta senza dubbio la produttività a livelli spaventosi, ma distrugge la solidarietà e il senso di comunità. [...] Non è più possibile un'affabilità senza secondi fini. In una società in cui

ci si recensisce a vicenda, anche l'amicizia finisce commercializzata.”⁷

Con la pratica e l'importanza riservata alla ceramica, Sottsass sembra tendere verso l'occasione intellettuale di ristabilire le coordinate umane e artigianali di un fare secondo tradizioni millenarie. Fondamentalmente corali.

Se in quel 1963, egli avvertiva la forte tendenza verso una ricerca e un sapere ambiziosamente inclini allo strido prepotente delle armi e dell'atomica, la necessità di tornare alla materia incontaminata e ignara dei desideri dei potenti, sembra porsi come il vero punto di partenza per dialogare con quel che della vita è genuinamente *a portata di mano*.

L'ideazione delle ceramiche, che in quei giorni di degenza accompagna gli schizzi sul taccuino, è anche un *abbraccio pensato* verso la sua Nanda (Fernanda Pivano), piegata dal timore di perdere il compagno di una vita. Le sue ceramiche, pensate come risposta alle tenebre del presente, sono l'occasione per illuminare

Figura 3. Chiara Camoni, *Sister (Capanna)*, installazione, ferro, fiori, terracotta policroma, dimensioni variabili, cortesia dell'autore (2022).

oggi – me lettrice e tanti altri ancora –, sulla consapevolezza che pochi gesti, puri e semplici, avranno sempre vita più longeva delle smanie di comando sul mondo: “Così, in mezzo a tutti i secoli che [...] sono passati sui deserti e sui fiumi, [...] sugli imperi e sulle armate crudeli [...], quel pezzo di ceramica – che poi non c’è più – ha lasciato un segno azzurro perenne, un azzurro come il cielo dopo la pioggia, quando si vede tra gli squarci delle nuvole. E i generali, i colonnelli, [...] i massacratori, gli uomini forti? Dove sono gli uomini forti? Niente. Fregati dall’azzurro speciale di un pezzo di ceramica.”²⁸

Nella Matera raccontata, con amore e impegno concreto, dall’urbanista Pietro Laureano e in quei Sassi, umili e autentici, che catturarono emozionalmente Pier Paolo Pasolini sino a farne lo scenario del suo *Vangelo secondo Matteo* (1964), i cocci di ceramica scheggiati, ricuciti e valorizzati, accompagnavano i cosiddetti “giardini di Adone”: “Simili ad orti trasportabili della più lontana preistoria, coltivati amorosamente da Eva, le “graste”, in cui nell’oscurità delle grotte viene fatto germogliare il grano, sono ancora in uso nel sud Italia e in particolare a Matera, dove vengono recati sull’altare durante le cerimonie dei sepolcri pasquali come simbolo di devozione e di fede nella resurrezione.”²⁹

Sulla scorta di un canto al femminile corale, che accompagna tanto la creazione dei giardini di Adone materani quanto una serie di riti primordiali percepiti a fior di pelle, l’artista piacentina Chiara Camoni ha ripercorso l’energia evocativa della materia più semplice – ancora una volta, la preziosa terracotta –, per farne materia prediletta di una serie di opere

affezionate. Con le *Sisters* (2020-2023) Camoni dà spazio e forma all’essenza generatrice della Grande Madre. Con lunghe collane, realizzate intessendo frammenti di terracotta policroma, poi raccolte attorno a strutture in legno e ferro, l’artista realizza l’immagine delle sue divinità primordiali. Teste di gatta, lupa, leonessa (vi è un richiamo tanto alla tradizione etrusca, quanto quella egizia) sovrastano *il corpo* di queste creature mutevoli e pronte a sottoporsi allo scorrere del tempo.

Per Camoni, difatti, ogni opera è in costante dialogo con un tempo che accompagna il mutamento e la trasformazione della materia; sovente le *Sisters* [figg. 1-2-3-4-5] sono accompagnate da elementi, come fiori e candele, che con il loro appassire e consumarsi, donano nuova enfasi all’intervento artistico.

Figura 4. Chiara Camoni, *Sister (degli scarti)*, installazione, ferro, fiori, terracotta policroma, dimensioni variabili, cortesia dell'autore (2023); Figura 5. Chiara Camoni, *Sister*, installazione, terracotta policroma, metallo, grès smaltato, sabbia, dimensioni variabili, cortesia dell'autore (2023).

Le collane in terracotta, come i giardini di Adone materani, nascono in uno spazio *al femminile*, quello in cui l'artista condivide spesso la creazione con le amiche e quanti desiderano prenderne parte: "Così, il tavolo da lavoro diventa un tavolo di dialogo [...] Tutto questo flusso di vita quotidiana, rimane "intrappolato" nei miei pezzettini di terracotta. Fa parte di un "rito" che accompagna la nascita di un lavoro e dà luogo a una serie di piccole epifanie cariche di significati."¹⁰

Nel quotidiano, e sulla scorta di un fare artistico che richiama le potenzialità di quanto di artigianale vi sia nel tendere a nuove estetiche, si colloca anche l'intervento dell'artista comasco Jonathan Vivacqua presso la galleria romana White

Figura 6. Jonathan Vivacqua, *Panorama X*, installazione, piastrelle in ceramica colorate, 30x20 cm, Roma, White Noise Gallery, cortesia dell'autore (2020).

Noise, nel 2020. *Lavoro inutile* - questo il titolo della personale -, muove nella necessità, resa ancor più evidente dalla stasi forzata della pandemia, di riflettere sull'essenza profonda del lavoro, all'interno di un assetto sociale quanto mai precario.

Nel lasso temporale che segna il passaggio dal percorso di studi accademico all'attuarsi della professione autonoma, Vivacqua sceglie di far ritorno in quei cantieri edili, mossi da un attento e duro lavoro, dove sin da piccolo ha amorevolmente visto operare la figura paterna.

In quegli anni di formazione alla vita, fortemente legati alla necessità di una manualità senza tempo, l'artista aggiunge alla prassi lavorativa quotidiana quel pizzico di fantasia, che sin da piccolo, ha illuminato i suoi passi giocosi in cantiere.

Non vi è allora gran differenza tra il sogno colorato [figg. 6-7]. "di linee che volano" (le

impalcature in costruzione) e i badili [fig. 9] sorridenti nella polvere, che anticipano, come prova ideativa, una delle installazioni presenti alla White Noise, nel 2020 [fig. 8].

Come sottolinea ancora una volta Byung-Chul Han: "La vita è diventata, oggi, un sopravvivere. [...] Il soggetto di prestazione è libero dall'istanza di dominio esterna [la società del dominio], che lo costringe a lavorare e lo sfrutta. Egli è sottomesso solo a sé stesso. La cessazione dell'istanza di dominio esterna, tuttavia, non abolisce la struttura coercitiva, ma porta a coincidenza libertà e costrizione. Il soggetto di prestazione si abbandona liberamente alla costrizione per massimizzare la propria prestazione. Così egli sfrutta sé stesso."¹¹

Vorrei tanto rincorrere e far mia la capacità di riuscire a concludere questo contributo come conviene a una professionista, che riesca

Figura 7. Jonathan Vivacqua, *Panorama IV*, installazione, piastrelle in ceramica colorate, 50x40 cm, Roma, White Noise Gallery, cortesia dell'autore (2020); Figura 8. Jonathan Vivacqua, *Panorama IV*, installazione, piastrelle in ceramica colorate, 50x40 cm, Roma, White Noise Gallery, cortesia dell'autore (2020).

a tenersi a doverosa distanza emozionale da quanto analizzato... o forse non vi sarà mai menzogna più grande.

Motivo per cui - concludendo -, tornerò al letto d'ospedale in cui, in quel 1963, lottava Sottsass. L'epilogo del suo *Le ceramiche delle tenebre*, torna ancora una volta all'essenza di una traccia eterna, custodita da fragili e immortali cocci di ceramica.

Ettore Sottsass, difatti, si mostra perfettamente consapevole di come, nei centri di ricerca e "nelle scuole di tutti i tempi", i professori facciano da sempre uso di storie che per essere ricostruite hanno contato su quanto, senza alcuna pretesa di memoria eterna, in quei cocci è stato inciso dall'uomo comune.

Il designer sogna allora di creare precarie ceramiche in cui una scritta evocante "stolto chi legge", ricordi ai signori della guerra che persino le armi e le atomiche non sono riuscite

a cancellare la traccia di quanto si è creato con le mani, con un genuino credo e un pugno di materia insostituibile, che sostanzialmente sa di vita.

La nostra vita.

Riferimenti bibliografici

Salvo Pitruzzella., *L'ospite misterioso. Che cos'è la creatività, come funziona e come può aiutarci a vivere meglio*, Milano 2008; Pietro Laureano, *Giardini di Pietra. I Sassi di Matera e la civiltà mediterranea*, Torino 2018; Ettore Sottsass., *Molto difficile da dire*, Milano 2019; Byung-Chul Han, *La società della stanchezza*, Milano 2020; id., *Perché oggi non è possibile una rivoluzione*, Milano 2022.

Figura 9. Jonathan Vivacqua, *Pausa*, installazione ambientale, dimensioni variabili, Roma, White Noise Gallery, cortesia dell'autore (2020).

Note

¹ Testo gnostico ritrovato tra i manoscritti di Nag Hammadi, in Egitto.

² Salvo Pitruzzella, *L'ospite misterioso. Che cos'è la creatività, come funziona e come può aiutarci a vivere meglio*, Milano 2008, p. 32.

³ Ettore Sottsass, *Molto difficile da dire*, Milano 2019, p. 90.

⁴ Ivi, pp. 90-91.

⁵ L'anno in cui Sottsass appunta questo scritto su taccuino segue alla crisi dei missili di Cuba, che nell'ottobre del '62 tenne sotto scacco il mondo.

⁶ E. Sottsass, *Molto difficile da dire*, cit., pp. 89-90.

⁷ Byung-Chul Han, *Perché oggi non è possibile una rivoluzione*, Milano 2022, pp. 13-15.

⁸ E. Sottsass, *Molto difficile da dire*, cit., p.89.

⁹ Pietro Laureano, *Giardini di Pietra. I Sassi di Matera e la civiltà mediterranea*, Torino 2018, p. 186.

¹⁰ Licia Spagnesi, *Sorelle mie. Le sculture di Canoni*, in "Arte", 606 (2024), pp. 103-106.

¹¹ Byung-Chul Han, *La società della stanchezza*, Milano 2020, p. 99.

Contribution subjected to double-blind peer review process by one reviewer and plagiarism check with positive outcome.